

УДК 346.34

Беркела Ганна Юрїївна –

студентка 4-го курсу
міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

H. Yu. Berkela –

4th year student of
International Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Договір підряду на капітальне будівництво: особливості, предмет, істотні умови та відповідальність

У статті розглянуто особливості договору підряду на капітальне будівництво. Визначено поняття, предмет та істотні умови даного договору. Проведено аналіз законодавства, що регулює порядок укладення та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

Ключові слова: договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, підрядні відносини, робота, договір.

В статье рассмотрены особенности договора подряда на капитальное строительство. Определено понятие, предмет и существенные условия данного договора. Проведен анализ законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договора подряда на капитальное строительство.

Ключевые слова: договор подряда на капитальное строительство, подрядчик, заказчик, подрядные отношения, работа, договор.

H. Yu. Berkela Contract for Capital Construction: Features, Subject, Essential Conditions and Responsibilities

The article considers the peculiarities of capital construction contracts. The concept, subject and essential conditions of this agreement are defined. The analysis of the legislation regulating the order of drawing up and execution of contracts under capital construction is carried out.

Part 1 of Art. 318 of the Commercial Code of Ukraine enshrines the concept of a contract for capital construction. The capital construction contract, being a type of contract, has all the generic features inherent in the latter. Regarding the subject of the contract, there are different scientific views for its definition, however, it should be noted that the subject of the capital construction contract is diverse, which allows us to consider this type of contract special.

The issue of the essential terms of the contract is also important, as the capital construction contract is considered concluded upon agreement on all essential terms. The essential conditions of this type of contract are enshrined in the provisions of the Commercial Code of Ukraine, as well as in the General Conditions for concluding and executing contracts in capital construction, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 1, 2005 № 668.

As a general rule, the parties to such an agreement are the customer and the contractor, who are endowed with certain rights and responsibilities. Contracts (subcontracts) for capital construction are concluded and executed on the general conditions of concluding and executing contracts in capital construction, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, in accordance with the law.

It should be noted that any contract is concluded for the purpose of obtaining results, even if it is complied with by all parties. However, unfortunately, it may happen that the parties do not perform their duties at all or perform improperly, which leads to a breach of contract. In case of breach of obligations under the

contract, the following legal consequences occur for the violator: payment of fines, penalties (penalties) suspension of performance of obligations under the contract by unilateral refusal to perform it, if established by the contract or law, or termination of the contract ; change of terms of the contract; compensation for property damage, as well as moral.

In the legal literature, some researchers for some reason consider contracts together with service contracts, as well as with the employment contract.

Prospects for further exploration in the regulation of the contract for capital construction may be associated with the development of a separate legal act that combines and harmonizes the rules of the Central Committee of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the General Conditions of Contracts in Capital Construction and Contracts relations in general.

Keywords: *contract for capital construction, contractor, customer, contractual relations, work, contract.*

Постановка проблеми. Капітальне будівництво відіграє важливу роль в економіці країни, оскільки охоплює як будівництво нових, так і розширення, реконструкцію, перепрофілювання наявних об'єктів й виконання інших робіт, пов'язаних із будівництвом об'єктів, а основним договором, що опосередковує та регулює відносини у даній сфері, є договір підряду на капітальне будівництво. Незважаючи на те, що немало правників звертались до досліджуваної теми, виникає необхідність надати характеристику такому договору, виділити його специфічні ознаки та особливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які досліджували правову природу договору підряду на капітальне будівництво в системі цивільно-правових та господарсько-правових договорів, слід виділити таких: М. Біленко, О. Шаповалова, М. Віденко, Н. Кучаковська, О. Вінник, А. Гриняк, В. Олюха, В. Щербина, О. Сергеев та інші.

Невирішені раніше проблеми. Хоч правники і працювали у сфері досліджуваної теми, проте й досі існують суперечливі погляди щодо предмету договору підряду на капітальне будівництво, залишаються не вирішеними проблеми правового регулювання укладення і виконання договору та розмежування даного договору від низки інших.

Метою статті є визначення особливостей договору підряду на капітальне будівництво як самостійного господарсько-правового договору, а також з'ясування поняття та істотних умов.

Виклад основного матеріалу. Одним із договорів, спрямованих на упорядкування складних господарських зв'язків, яким є капітальне будівництво, вважають договори

підряду на капітальне будівництво. Згідно з ч. 1 ст. 318 Господарського кодексу України (далі – ГК України) – за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх [2]. У ч. 2 ст. 318 ГК України закріплені види робіт, на які укладається договір підряду на капітальне будівництво. Так, відповідно до зазначеної норми, даний договір укладається на: будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконаладжувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів [2].

Варто виділити наступні специфічні особливості договору підряду на капітальне будівництво. По-перше, слід зазначити, що джерелом правового регулювання підрядних відносин у будівництві виступають не лише положення ГК України, а і норми статей 875-886 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), однак основною відмінністю зазначеного є те, що в ЦК України замість поняття «договір підряду на капітальне

будівництво», який застосовувався у цивільному кодексі УРСР, використовується інше, дещо ширше поняття – «договір будівельного підряду», зміст якого значною мірою збігається з положеннями статті 318 ГК України [7, с. 2]. По-друге, окрім вищезазначених актів, договір підряду на капітальне будівництво регулюється положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (далі – Загальні умови).

По-третє, договір підряду на капітальне будівництво, будучи видом договору підряду, має всі родові ознаки, властиві останньому, а саме: а) спрямований на виконання робіт відповідно до завдання замовника; б) спрямований на виконання тільки таких робіт, наслідком яких є одержання результату, відокремленого від самої роботи; в) результат робіт має індивідуальний характер [1, с. 2]. По-четверте, *договір підряду на капітальне будівництво: 1) двосторонній – правами та обов'язками наділені обидві сторони: і підрядник, і замовник; 2) консенсуальний – визнається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору; 3) оплатний [3]. Виходячи з ч. 5 ст. 318 ГК України, можна стверджувати, що форма договору підряду на капітальне будівництво є простою письмовою, яка може застосовуватися у випадках передбачених ст. 208 ЦК України, а ось нотаріально посвідчена може бути обов'язковою, якщо тільки така форма передбачена домовленістю сторін. Проте, ані глава 33 «Капітальне будівництво» ГК України, ані глава 61 ЦК України не містять вказівки на нотаріально посвідчену форму договору такого виду.*

Наступним вважаю за необхідне охарактеризувати предмет договору підряду на капітальне будівництво. Існують різні наукові погляди щодо визначення предмета досліджуваного договору. Так, О. П. Сергєєв вважає, що предметом договору підряду на капітальне будівництво, як і договору звичайного підряду, є результат діяльності підрядника, що має конкретну упредметнену форму. Відповідно до іншої точки зору, запропонованої О. С. Іоффе, договір підряду на капітальне будівництво має два предмети:

матеріальний – споруда, створення якої передбачено планом, і юридичний – діяльність підрядника [1, с. 2]. Якщо ж звернутися до законодавства зарубіжних країн, то, наприклад, цивільне законодавство Федеративної Республіки Німеччини предметом договору підряду визначає виготовлення чи переробку речі, так і інший результат виробничої діяльності чи послуг [1, с. 3]. Слушною є також думка В. Олюхи, який зазначав, що предмет договору підряду на капітальне будівництво – це цілеспрямована діяльність підрядника з виконання будівельних і пов'язаних з ними робіт із досягнення обумовленого договором результату та передачі його замовнику й зустрічні дії замовника з прийняття результату робіт і сплати підряднику обумовленої ціни [5, с. 59]. Пунктом 14 Загальних умов закріплено, що предметом договору підряду є роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта, обов'язок щодо виконання яких покладається на підрядника [9], а ч. 5 ст. 318 ГК України зазначає, що предмет договору – це найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом [2]. Таким чином, із вищезазначених положень можна зробити висновок – предмет договору підряду на капітальне будівництво є різноманітним, що дозволяє вважати такий вид договору особливим.

Важливим є також питання істотних умов договору, оскільки договір підряду на капітальне будівництво вважається укладеним при досягненні згоди з усіх істотних умов. Відповідно до Загальних умов, істотні умови – умови договору, які за законом визнані істотними і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди. Згідно з ст. 318 ГК України та п. 5 Загальних умов, істотними умовами даного виду договору є – найменування та реквізити сторін, місце і дата укладення договору підряду, предмет договору підряду, договірна ціна, строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта), права та обов'язки сторін, порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду, умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами, порядок залучення субпідрядників, вимоги до організації робіт, порядок здійснення

замовником контролю за якістю ресурсів, умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, джерела та порядок фінансування робіт, порядок розрахунків за виконані роботи, порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва), гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків, відповідальність сторін за порушення умов договору підряду, порядок врегулювання спорів, порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання та інші важливі для регулювання взаємовідносин умови, котрі можуть передбачити сторони [9].

Проаналізувавши ці положення, слід зазначити, що перелік істотних умов договору підряду на капітальне будівництво є досить широким, через що на практиці виникає низка проблем стосовно формулювання та реалізації перелічених істотних умов. Також дискусійним стосовно істотних умов є наступне: 1) питання щодо такої істотної умови, як джерело фінансування робіт, оскільки підряднику не обов'язково знати про те, з яких джерел замовник отримує кошти для оплати виконаних робіт. Як правило, підрядник має право вимагати оплати виконаної роботи, а замовник, у свою чергу, зобов'язаний оплатити виконані будівельні роботи незалежно від джерел отримання коштів; 2) питання віднесення порядку врегулювання спорів законодавцем саме до істотних умов договору. Беззаперечно, порядок врегулювання спорів, що зазначений в договорі, може мати значення, проте при формулюванні даної умови на практиці сторони, як правило, зазначають, що усі спори, які можуть виникнути між ними, підлягають вирішенню у судовому порядку. При цьому не слід забувати, що навіть при зазначенні конкретного порядку врегулювання спорів або обмеженні можливості застосування інших засобів, сторона договору не втрачає права на судовий захист. Разом із тим, хочут тут погодитися із думкою А.О.Недошовенко, який зазначив, що підхід законодавця до визначення істотних умов договору підряду на капітальне будівництво є також зрозумілим, оскільки процес капітального будівництва потребує значних фінансових ресурсів, отримання дозволів, ліцензій та вчинення інших організаційних дій сторонами договору [8, с. 396].

Слід також відмітити про особливості суб'єктного складу договору підряду на капітальне будівництво. За загальним правилом, сторонами такого договору виступають: 1) підрядник: сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду, тобто особа, яка спеціалізується на виконанні будівельних робіт і у випадках, передбачених законом, має ліцензію на їх здійснення; 2) замовник, якими можуть бути суб'єкти господарювання, перелік яких визначено ст. 55 ГК України. Обидві сторони, відповідно, наділені правами та обов'язками, детальний список яких можна зустріти в Главі 33 ГК України і в п. 28-31 Загальних умов. Також варто відзначити, що відповідно до ст. 319 ГК України, замовник може укласти договір з одним підрядником або з двома і більше підрядниками, при цьому, підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб – субпідрядників, (які не є стороною договору) на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник [2].

Часто договір на капітальне будівництво укладається за наявності державного замовлення, де однією зі сторін виступає державний замовник, а іншою – суб'єкт господарювання (державний виконавець). Такий договір за своєю правовою природою є господарсько-правовим, на який поширюються особливості укладення господарських договорів за державним замовленням, що передбачені нормами ГК України [8, с. 397].

Щодо ціни договору на капітальне будівництво, то, по-перше, вона може бути визначена в тексті договору; по-друге, спосіб визначення ціни може вказуватись у самому договорі; по-третє, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який містить постатейний перелік затрат на виконання робіт, є додатком до договору та його невід'ємною частиною [5, с. 60]. Так, згідно з ч. 1 ст. 321 ГК України, у договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт (ціну договору) або спосіб її визначення. Вартість робіт за договором підряду

(компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода) може визначатися складанням приблизного або твердого кошторису, при цьому кошторис вважається твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін [2].

Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону [2]. Важливим є те, що хоча ГК України й містить норми, присвячені істотним умовам договору підряду на капітальне будівництво, суб'єктному складу даного договору, відповідальності сторін, однак стосовно детального регулювання укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві ГК України у ч. 1 ст. 323 передбачає лише бланкетну норму, яка відсилає до відповідних положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668) [7, с. 395]. Відповідно до п. 2 Загальних умов – зазначений підзаконний нормативно-правовий акт є обов'язковим для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві [9].

Необхідно виділити, що будь-який договір укладається з метою одержання результатів, при тому, якщо його додержують всі сторони. Однак, нажалі може виникнути таке що, сторони не виконують взагалі свої обов'язки або виконують неналежним чином, що призводить до порушення підрядного зобов'язання. Порушенням підрядного договору є негативне відображення існування підрядних відносин і не може розглядатися як звичайна стадія його розвитку. Це все тому, що договір спрямований на те, щоб виконували його умови, невиконання прописаних в них обов'язків сторонами, є негативним явищем, але поширеним на практиці.

Порушення зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво – це вже є законна підстава для застосування заходів впливу на порушника – господарських санкцій, передбачених ГК України та іншими законами. При порушенні зобов'язань за договором підряду

настають для порушника такі правові наслідки: сплата пені, штрафних санкцій (неустойки) зупинення виконання зобов'язань за договором підряду за односторонньою відмовою від його виконання, якщо це встановлено договором підряду або законом, чи розірвання договору підряду; зміна умов договору підряду; відшкодування майнової шкоди, а також і моральної [6, с. 91]. Якщо договором підряду за невиконання зобов'язань встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, ще не чекаючи моменту, коли сторона-потерпіла звернеться до неї з претензією, або не подасть на неї позов до суду [7, с. 40]. В підрядних відносинах є позовна давність. Позовна давність для вимог, що стосуються неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить такі строки: - щодо недоліків некапітальних конструкцій – 1 рік, але якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи то позовна давність складає – 2 роки; – щодо недоліків капітальних конструкцій – 3 роки, а вже якщо недоліки не могли фактично бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, то надається 10 років; -- щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника – 30 років, якщо ці дії призвели до руйнувань чи аварій. Якщо договором підряду або законодавством допускається надання гарантії якості роботи і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, то початок строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків [2].

Варто відзначити, що особливості договору підряду на капітальне будівництво необхідно враховувати при відокремленні його від договорів, що мають схожу мету, але інший порядок її досягнення та характеризуються іншими особливостями. Так, в юридичній літературі деякі дослідники підрядні договори розглядають разом із договорами про надання послуг. Питання про сутність підрядного способу будівництва, саме як і предмета договору підряду на капітальне будівництво, варто віднести в науці господарського права до числа спірних. Цей спір є наслідком

невирішеного теоретичного питання про співвідношення роботи та послуги як об'єкта правовідносин [1, с. 2]. У науковій літературі можна зустріти думку про те, що проведення робіт із капітального ремонту не охоплюється договором підряду на капітальне будівництво, а є договором про надання послуг. Зокрема М. І. Брагінський із цього приводу писав, що у принципі зазначені відносини по капітальному ремонту будинків і споруд не відповідають визначенню договору підряду, при ремонті відсутній матеріальний результат і немає відокремленого від роботи об'єкта, що передається замовникові [1, с. 2]. Однак з цією точкою зору навряд чи можна погодитися, оскільки результат робіт все ж таки відокремлений від процесу їх виконання. Виявляється такий результат у тих нових якостях і властивостях, які будівля або споруда стали мати. Непростою є також практика розмежування договору підряду на капітальне будівництво і трудового договору. В. Мосейчук зазначає, що при укладенні трудового договору роботи виконуються за рахунок роботодавця, із його матеріалів, з використанням його інструменту та обладнання. Використання працівником своїх матеріалів, обладнання тощо може відбуватися тільки за згодою роботодавця і, як правило, на умовах компенсації робітникові. Результат робіт, що виконуються за трудовим договором, є власністю роботодавця, який несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі робіт [1, с. 2]. Разом з тим, якщо предметом договору підряду на капітальне будівництво є певний результат виконаної роботи, то у трудовому договорі основне значення відіграє трудова діяльність працівника. Підрядник організаційно самостійний у виробничому процесі, виконує роботу переважно власними засобами та інструментами і на власний ризик,

тоді як працівник за трудовим договором додержується встановлених правил внутрішнього розпорядку, роботу виконує, як правило, засобами організації і не несе ризику випадкової загибелі предмета праці [4, с. 385].

Висновки. Отже, договір підряду на капітальне будівництво є комплексним договором, він охоплює досить складний вид відносин – капітальне будівництво. Кваліфікуючими ознаками, що відокремлюють договір підряду на капітальне будівництво від інших договорів, можуть виступати предмет договору, ціна договору, істотні умови, а також зміст прав і обов'язків сторін, включаючи відповідальність та контроль за належним виконанням його умов. Таким чином, слід відзначити, що незважаючи на значну кількість як кодифікованих нормативно-правових, так і підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють підрядні відносини, можна стверджувати про те, що у певних випадках здійснюється ототожнення договору підряду на капітальне будівництво із договорами про надання послуг, трудовими договорами т. д., що, мабуть, не є винятком і для окремих категорій судових справ. Тому важливим завданням сьогодення є необхідність на практиці відмежовувати одні договірні відносини від інших та, відповідно, застосовувати щодо них різну нормативно-правову базу. Перспективи подальших розвідок у регулюванні договору підряду на капітальне будівництво можуть бути пов'язані з розробленням окремого нормативно-правового акта, що об'єднає та узгодить норми ЦК України, ГК України, Загальних умов про договори підряду у сфері капітального будівництва, а також про підрядні відносини в загальному.

Список використаних джерел:

1. Віденко М. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. Правознавець. 2015. С. 1-4. URL: <http://pravoznavec.com.ua/period/article/14576/%CC>.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
3. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар. *Юрисконсульт. Народний правовий портал*. 2020. URL: <https://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2873-318.html>.

4. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2009. 385 с.

5. Кучковська. М. Н. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. №5. С. 58-62. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/14.pdf>.

6. Лещенко Н.С. Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на капітальне будівництво: особливості застосування. *Право і суспільство*. 2018. №5. С. 89-95 URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/5_2018/part_1/17.pdf.

7. Мальований П.С. «Договір підряду». К.Р. 2016. С. 1-48 URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/3191/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F.%D0%A1..pdf>.

8. Недошовенко. А. О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2017. №1. С. 394-399. URL: [file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90%20(1).pdf).

9. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. зі змінами та доповненнями. *Офіційний вісник України*. 2005. № 31. Ч. 2. Ст. 1867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text>.

References:

1. Videnko M. Osoblyvosti dohovoru pidriadu na kapitalne budivnytstvo. *Pravoznavets*. 2015. S. 1-4. URL: <http://pravoznavec.com.ua/period/article/14576/%CC>

2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 18. St. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>

3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar. *Yuryskonsult. Narodnyi pravovyi portal*. 2020. URL: <https://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2873-318.html>

4. Dohovirne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: navch. posib. / za red. O. V. Dzery. K.: Yurinkom Inter, 2009. 385 s.

5. Kuchkovska. M. N. Pravove rehuliuвання dohovoru pidriadu na kapitalne budivnytstvo: okremi aspekty. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2017. № 5. S. 58-62. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/14.pdf>.

6. Leshchenko N.S. Hospodarsko-pravovi sanktsii za porushennia dohovoru pidriadu na kapitalne budivnytstvo: osoblyvosti zastosuvannia. *Pravo i suspilstvo*. 2018. №5. S. 89-95 URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/5_2018/part_1/17.pdf.

7. Malovanyi P.S. "Dohovir pidriadu". К.Р. 2016. S. 1-48 URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/3191/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F.%D0%A1..pdf>.

8. Nedoshovenko. A. O. Dohovir budivelnogo pidriadu ta dohovir pidriadu na kapitalne budivnytstvo: porivnialna kharakterystyka ta osoblyvosti pravovoho rehuliuвання. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2017. №1. S. 394-399. URL: [file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90%20(1).pdf).

9. Pro zatverdzhennia Zahalnykh umov ukladennia ta vykonannia dohovoriv pidriadu v kapitalnomu budivnytstvi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 serpnia 2005 r. zi zminamy ta dopovnenniamy // *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2005. № 31. Ch. 2. St. 1867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text>.